

ग्रंथालय शास्त्राच्या संदर्भात एआय आधारित माहिती साक्षरता - काळाची गरज

डॉ. मुल्ला जे. यु.

ग्रंथपाल, के. सी. कॉलेज, तळमावले.

Corresponding Author – डॉ. मुल्ला जे. यु.

DOI - 10.5281/zenodo.18997496

सारांश:

आजच्या डिजिटल युगात माहितीची उपलब्धता प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल लायब्ररी, डेटाबेस आणि नुकतेच प्रवेशित झालेल्या एआय आधारित साधनांमुळे माहिती शोधणे, प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करणे, त्याचे उपयोजन करणे सोपे झाले आहे. मात्र माहितीचा अतिरेक (*Information overload*), चुकीची माहिती (*Fake news*), पक्षपाती माहिती (*Algorithmic bias*) यामुळे वस्तुस्थितीदर्शक, सत्य, विश्वसनीय माहिती प्रतिप्राप्तीसाठी माहिती साक्षरतेची अनिवार्यता तथा माहिती साक्षरतेची आवश्यकता ही आधुनिक काळाची अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे. आणि त्यातूनच एआय आधारित माहिती साक्षरता ही संकल्पना निर्मित झाली आहे. सदर शोधनिबंधातून एआय आधारित माहिती साक्षरतेच्या गरजे संबंधी माहिती प्राप्त होणार आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे माहितीची निर्मिती, शोध आणि वापर पद्धतीमध्ये मोठा बदल झाला आहे. आजच्या डिजिटल युगात माहिती साक्षरता ही केवळ माहिती शोधण्यापूर्वी मर्यादित न राहता AI आधारित साधनांचा योग्य, चिकित्सक व नैतिक वापर करण्याशी संबंधित बनली आहे. सदर शोधनिबंधात ग्रंथालय शास्त्राच्या संदर्भात AI आधारित माहिती साक्षरता ही संकल्पना स्पष्ट करण्यात आलेली आहे.

AI आधारित शोध प्रणाली, chatbots, स्वयंचलित सूचीकरण शिफारस प्रणाली इत्यादी तंत्रज्ञानाचा ग्रंथालयावर होणारा परिणाम याबाबत अत्यंत उपयुक्त माहिती सदर शोध निबंधातून प्राप्त होणार आहे. AI द्वारे प्राप्त होणाऱ्या माहितीचे मूल्यांकन, चुकीची माहिती ओळखणे आणि नैतिक वापर सुनिश्चित करण्यामध्ये ग्रंथपालाची भूमिका अधोरेखित करण्यात आली आहे. AI आधारित माहिती साक्षरता आधुनिक ग्रंथालयासाठी आवश्यक असून ती गुणवत्तापूर्ण संशोधन आणि आयुष्यभर शिक्षणासाठी निश्चितपणे उपयुक्त ठरते.

Keywords : माहिती साक्षरता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआय आधारित माहिती साक्षरता, OPAC, ज्ञान संसाधन केंद्र.

प्रास्ताविक:

माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे ग्रंथालयाच्या स्वरूपात अमुलाग्रपणे बदल झाला आहे. आजची ग्रंथालये ही केवळ पुस्तक संग्रहाचे केंद्र न राहता डिजिटल माहिती व्यवस्थापनाची आधुनिक केंद्रे बनली आहेत आणि ग्रंथालय या संस्थेचे देखील नामाभिधान आज ग्रंथालय असे न होता ज्ञान संसाधन केंद्र असे झाले आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साधनांच्या वापरामुळे माहितीचा शोध, विश्लेषण आणि वापर अधिक सुलभ झाला आहे. मात्र या तंत्रज्ञानाचा योग्य व जबाबदारपणे वापर करण्यासाठी AI आधारित माहिती साक्षरता अत्यंत आवश्यक ठरते.

विषय विवेचन :

माहिती साक्षरता संकल्पना - " माहिती साक्षरता म्हणजे माहितीची गरज ओळखणे, योग्य माहिती शोधणे, तिचे मूल्यमापन करणे आणि ती परिणामकारक पद्धतीने वापरण्याची क्षमता प्राप्त करणे ". (ACRE).

पारंपारिक पद्धतीमध्ये माहिती प्रतिप्राप्तीसाठी ग्रंथालयातील मुद्रित साहित्याचा वापर साहित्याचा वापर केला जात असे. माहितीचा शोध हा ग्रंथालय सूची, दाखल नोंदवही मधून करावा लागत असे. या प्रणालीमध्ये ग्रंथपाल आणि अभ्यासक असे दोन घटक एकमेकांवर अवलंबून होते. ग्रंथपाल आणि वाचक या दोघांमध्ये आंतरक्रिया झाल्यानंतरच माहिती प्रतिप्राप्ती होत असे. सदर प्रणालीतून मिळणारी माहिती ही अत्यंत विश्वासाहर्ष पद्धतीची होती. मात्र काळानुरूप या प्रणालीवर मर्यादा येत गेल्या कारण माहितीचा शोध ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि क्लिष्ट स्वरूपाचे होती. माहिती प्रतिप्राप्तीसाठी वापरकर्त्याला ग्रंथालयात येऊन ग्रंथालयातील उपलब्ध साधन सामग्रीतून माहितीचा शोध घ्यावा लागत असे तसेच माहितीचा प्रचंड मोठ्या स्वरूपातील साठा संग्रहित केला गेलेला असल्याने या साठ्यातून वापरकर्त्यास हवी ती अचूक माहिती कमीत कमी वेळेत प्राप्त करणे अत्यंत जिकिरीचे ठरत होते. या प्रश्नाची उकल करण्यासाठी विविध पर्याय समोर आले. नंतरच्या काळात ग्रंथालयामध्ये संगणकाचा शिरकाव झाला आणि ग्रंथालयीन अनेक कामे ही संगणकाच्या आधारे पार पडू लागली. ग्रंथालयीन पारंपरिक सेवा व प्रक्रिया संगणक सॉफ्टवेअर आणि इंटरनेटच्या साह्याने अधिक जलद, अचूक आणि प्रभावीपणे राबवल्या जाऊ लागल्या. आधुनिक ग्रंथालयांमध्ये संगणकाचा वापर केवळ नोंद ठेवण्यासाठीच नाही तर ग्रंथालयाच्या संपूर्ण व्यवस्थापनासाठी केला जातो. अलीकडच्या काळामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता या संकल्पनेचा उदय झाला की ज्याच्या

माध्यमातून आपल्याला हवी असणारी माहिती काही क्षणात घरबसल्या मिळवणे सहज शक्य झाले आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता / (Artificial intelligence)/ AI संकल्पना :

कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे संगणक प्रणालींना मानवी बुद्धिमत्ते सारखी विचार करण्याची, शिकण्याची, निर्णय घेण्याची आणि समस्यांचे निराकरण करण्याची क्षमता प्रदान करणारे तंत्रज्ञान होय. मानवी मेंदू ज्या पद्धतीने माहिती समजून घेतो, विश्लेषण करतो व त्यावर आधारित निष्कर्ष काढतो त्याच धर्तीवर AI उपलब्ध असणारा डेटा, गणिती सूत्रे आणि संगणकाचे शक्ती वापरून निर्णय घेतो. माहिती प्रतिप्राप्ती करून देतो. AI भावना शून्य असते.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही एक अशी आधुनिक प्रणाली आहे की जी मानवी बुद्धीप्रमाणे कार्य करून विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यक्षमता वाढवते. भविष्यात शिक्षण, ग्रंथालयीन सेवा, संशोधन आणि प्रशासन यामध्ये AI चे महत्व अधिक वाढणार आहे.

आजच्या डिजिटल युगात माहितीचे प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढत असून या माहितीचा शोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, आणि योग्य वापर करणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. अशा परिस्थितीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साधने, माहिती शोध प्रणाली, शोध इंजिन्स, शिफारस प्रणाली, स्वयंचलित वर्गीकरण, मजकूर विश्लेषण, आणि निर्णय सहाय्य प्रणाली यांच्या माध्यमातून माहिती हाताळण्याची प्रक्रिया सुलभ व प्रभावी बनवतात.

ग्रंथालयामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI चा) वापर :

अलीकडच्या काळात मानवनिर्मित जवळपास प्रत्येक क्षेत्रामध्ये AI ने शिरकाव केलेला आहे. ग्रंथालय व माहितीशास्त्र विभाग या बाबीला अपवाद कसा असेल?

ग्रंथालयामध्ये AI आधारित अनेक सेवा सद्यस्थितीला पहावयास मिळतात.

1. माहिती शोध सेवा:

ग्रंथालयीन माहिती संग्रहातून आपल्याला हवे असणारे वाचन साहित्य शोधण्यासाठी OPAC (Online Public Access Catalogue) व Discovery Tools यासारख्या साधनांचा वापर करून विषयानुरूप अचूक माहिती प्राप्त करता येते. योग्य आणि अचूक की - वर्ड्स (Prompts) च्या माध्यमातून आपल्याला हवे असणारे साहित्य अगदी काही क्षणांमध्ये प्राप्त होते.

2. संदर्भ सेवा:

ग्रंथालयाच्या प्लॅटफॉर्मवर Ask a Librarian आणि AI Chatbots या माध्यमातून 24 x 7 संदर्भ सेवा वापरकर्त्याला देता येते. ग्रंथालयाचा वापर करतात स्थळ, वेळेचे बंधन न पाळता आपल्या सवडीप्रमाणे ग्रंथालयाचा वापर अविरतपणे करू शकतात.

3. सूचीकरण व वर्गीकरण:

AI प्रणालीच्या आधारे विषय शीर्षक व DDC नंबरसूचकले जातात. या बाबीसाठी वस्तुस्थितीला धरून काही मर्यादा असल्याने अंतिम निर्णय हे ग्रंथपालनाच घ्यावे लागतात.

4. वापर - कर्ता प्रशिक्षण:

AI Tools वापरून कमीत कमी वेळेमध्ये अधिक अचूक व विश्वसनीय माहिती प्रतिप्राप्ती कशी करावी याबाबतचे प्रशिक्षण AI च्या माध्यमातून ग्रंथपालाद्वारे वापरकर्त्याला देता येते.

5. AI आधारित माहितीचा नैतिक वापर:

वापरकर्त्याला ज्या स्रोताच्या आधारे माहिती प्राप्त झाली असेल तो स्रोत कितपत विश्वसनीय आहे, वापरलेल्या स्रोताचे सायटेशन योग्य प्रकारे कसे द्यावे, कॉपीराईट म्हणजे काय आणि कॉपीराईट हक्काचा आदर करणे, नवनिर्मित

माहिती प्रतिप्राप्तीच्या बाबतीत Plagium सारख्या तपासणी साधनांचा योग्य प्रकारे कसा वापर करावा याबाबत तपशीलवार मार्गदर्शन ग्रंथपाल करू शकतात जेणेकरून AI माध्यमातून प्राप्त केलेल्या माहितीचा वापर करताना नैतिकता पाळणे सहज शक्य होईल.

6. ग्रंथालयीन साधन साहित्याचे संरक्षण:

ग्रंथालय सुरक्षा यंत्रणेमध्ये AI च्या माध्यमातून face recognition, Biometric या द्वारे वापरकर्त्यांची ओळख तथा उपस्थिती नोंद, तसेच ग्रंथालयाच्या प्रवेशद्वारावर RFID टेक्निक किंवा AI tracking यासारख्या सुविधांचा वापर करून ग्रंथालयातील साधन साहित्याचे संरक्षण करता येते.

AI आधारित माहिती साक्षरता:

AI आधारित माहिती साक्षरता म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा योग्य जबाबदार व परिणामकारक वापर करून माहिती शोधणे, प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करणे, सत्यता पडताळणे, मूल्यमापन करणे, समजून घेणे आणि नैतिक पद्धतीने त्याचे उपयोजन करण्याची क्षमता प्राप्त करणे होय.

आज माहिती ही फक्त मुद्रित स्वरूपात मर्यादित न राहता ती Chat GPT, Google Board, AI Search Engines, Recommendation System अशा AI साधनातून मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. वापरकर्ते 24x7 अशा वेळेमध्ये कधीही, केव्हाही, कुठूनही माहिती fraction of second च्या अंतरावर सहज प्राप्त करू शकतात ही या तंत्रज्ञानाची मानवाला मिळालेली फार मोठी देणगी आहे.

AI आधारित माहिती साक्षरतेच्या वैशिष्ट्यांचा विचार करावयाचा झाला तर प्रथमतः आपणास AI कसे काम करते याचा उहापोह करणे अत्यावश्यक ठरते. AI

स्वतःजवळ उपलब्ध असणारा डेटा, गणिती सूत्रे आणि संगणकाची शक्ती वापरून निर्णय घेतो. AI सतत नवीन डेटा अभ्यासतो, सतत नवीन अनुभव घेतो आणि स्वतःला सुधारत राहतो. म्हणून कालचा AI आणि आजचा AI वेगळा असतो. AI आपण विचारलेल्या योग्य प्रश्नांच्या (Prompts) अनुषंगाने AI आधारित शोध प्रणालीचा प्रभावी वापर करून माहिती शोधाचे कौशल्य वापर कर्त्याला शिकवतो. त्याचबरोबर प्रतिप्राप्त झालेली माहिती ही अचूक आहे का, माहिती पुरवणारे स्रोत विश्वासार्ह आहेत का, मिळालेली माहिती पक्षपात (Bias) स्वरूपाची तर नाही ना या सर्व प्रश्नांचे मूल्यांकन AI माध्यमातून करता येते. प्राप्त झालेली माहिती ही कॉपीराईट नियमांचे पालन करून संप्रेषित झाली आहे याची शहानिशा AI च्या माध्यमातून होत असते.

ग्रंथालयामध्ये AI आधारित माहिती साक्षरतेची गरज:

1. माहितीचा प्रचंड साठा:

आजच्या काळात जगभरात दररोज प्रचंड प्रमाणात माहिती निर्माण होत आहे त्यालाच आपण ग्रंथालय परिभाषेमध्ये माहितीचा विस्फोट (Information Explosion/Data Explosion) असे म्हणतो तर ही निर्माण होणारी माहिती ही सध्या सर्वात जास्त वापरले जाणारे प्लॅटफॉर्मस उदाहरणार्थ Whts'App, Facebook, Instagram, Tweeter आणि YouTube च्या माध्यमातून निर्माण होत असलेली दिसते त्याचबरोबर कोविड महामारीच्या काळात ऑनलाईन एज्युकेशन ही संकल्पना अस्तित्वात आली आणि विद्यार्थ्यांमध्ये ती बऱ्यापैकी रुजली देखील या प्रकारे देखील माहितीची निर्मिती होत असलेली दिसते. तसेच शासकीय डेटा आणि बँकिंग या क्षेत्रात देखील माहितीची निर्मिती प्रचंड प्रमाणात होत असलेली दिसून येते प्रत्येक क्षेत्रात इतकी माहिती तयार

होते की ती माणसाच्या क्षमतेपेक्षा खूपच जास्त आहे त्यावर मात करण्यासाठी वापर कर्त्याला माहिती साक्षर असणे अपेक्षित आहे किंवा गरजेचे ठरत आहे.

2. चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती:

चुकीची माहिती ही अज्ञानातून किंवा चुकून पसरवली जाते आणि जी माहिती मुद्दाम हेतू पुरस्सर, लोकांना फसवण्यासाठी किंवा भ्रम निर्माण करण्यासाठी पसरवली जाते ती दिशाभूल करणारी माहिती असते अशा माहिती च्या वापराने वापरकर्त्यांचे नुकसान होण्याची भीती असते. चुकीच्या माहितीतून एखाद्याच्या आयुष्यावर अथवा समाजावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असते. हे सर्व टाळण्यासाठी वापर कर्त्याला माहिती साक्षर असणे क्रमप्राप्त असते म्हणजेच प्रति प्राप्त झालेली प्रत्येक माहिती ही आहे तशी न वापरता तिची विश्वसनीयता तपासून ती माहिती वापरात आणण्याची गरज असते.

3. विद्यार्थ्यांमध्ये AI Tools चा वाढता वापर:

AI Tools म्हणजे Machine Learning, नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया (NLP) आणि डेटा विश्लेषणाच्या माध्यमातून मानवी बुद्धिमत्ते सारखे कार्य करणारी डिजिटल साधने आहेत. आजचा विद्यार्थी अभ्यास, लेखन, संशोधन, प्रकल्प तयार करणे, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणे इत्यादी विविध बाबीसाठी AI Tools चा वापर करताना दिसतो आहे. माहिती प्रतिप्राप्तीसाठी तो Chat GPT, Google Board/Gemini, Grammarly, Quillbot, Perplexity AI, Turnitin AI detection, Canva AI, Notion AI यासारख्या टूल्सचा वापर करीत असल्याचे आढळून येते. या माध्यमातून त्याला अत्यावश्यक माहिती कमीत कमी वेळेत आणि सहजपणे प्राप्त होते. या सर्व साधनांच्या वापरासाठी अत्यावश्यक असणारे ज्ञान त्याला माहिती साक्षरतेच्या माध्यमातून मिळवणे क्रमप्राप्त ठरते.

AI Tools च्या माध्यमातून मिळणारी माहिती ही सहज आणि वेगाने प्राप्त होत असल्याने, कोणत्याही भाषेतील डेटा ट्रान्सलेट करून त्याचा संदर्भ घेता येत असल्याने विद्यार्थ्यांची शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी होते असे जरी असले तरी विद्यार्थ्यांमध्ये AI Tools चा वापर हा एक संधी आणि आव्हान असा दोन्ही प्रकारचा असलेला दिसून येतो. आणि वापर जर योग्य माहितीची पडताळणी करून नैतिकता आणि विवेक पूर्ण पद्धतीने केला तर तो शिक्षणासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतो.

AI आधारित माहिती साक्षरतेमध्ये ग्रंथपालाची भूमिका:

AI आधारित माहिती साक्षरता या संकल्पनेमध्ये ग्रंथपालाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आणि व्यापक आहे. कारण आज माहिती शोधणे, निवडणे, मूल्यांकन करणे आणि प्रत्यक्षात वापर करणे या सर्व प्रक्रियेमध्ये AI तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाले आहे. अशा परिस्थितीत -

1. ग्रंथपाल हा मार्गदर्शक, प्रशिक्षक, माहिती संरक्षक आणि नैतिक सल्लागार म्हणून भूमिका बजावतो.
2. ग्रंथपाल वापरकर्त्यांना AI Tools वापरण्याचे प्रशिक्षण देतो यासाठी Zotero, Mendely यासारखी संदर्भ व्यवस्थापन साधने उपलब्ध आहेत.
3. ग्रंथपाल ग्रंथालयामध्ये विविध कार्यशाळा किंवा विविध उपक्रमांच्या आधारे आपल्या वापरकर्त्यांना प्रशिक्षण देऊ शकतो उदा. AI Tools for Students यासारख्या विषयांवर एखादी कार्यशाळा आयोजित करून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या अनेक Tools ची माहिती तो देऊ शकतो. या Tools चा वापर करून विद्यार्थी अनौपचारिक शिक्षणाच्या आधारे आपला शैक्षणिक स्तर उंचावू शकतो .

4. ग्रंथपाल Chatbots, Grammarly, Canva AI अशा प्रकारच्या अनेक Tools च्या वापराबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करू शकतो.
5. ग्रंथपाल हा विद्यार्थ्यांचा माहिती मार्गदर्शक म्हणून कोणकोणती Search Engines उपलब्ध आहेत कोणत्या सर्च इंजिन्स मधील माहिती विश्वासार्ह आहे याबाबत विद्यार्थ्यांना जागरूकपणे मार्गदर्शन करतो.
6. Google Scholar, Semantic Scholar च्या आधारे माहिती शोध कशाप्रकारे करावा याबाबत ग्रंथपाल मार्गदर्शन करू शकतो.
7. सर्च इंजिनसाठी की वर्ड्स कशा पद्धतीने तयार करावेत किंबहुना माहिती प्राप्त करण्यासाठी योग्य प्रश्न कसे तयार करावे याविषयी मार्गदर्शन ग्रंथपाल करू शकतात.
8. AI Tools वापरताना वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवणे गरजेचे असते प्रणालीला कोणती माहिती द्यावी व कोणती माहिती देऊ नये याचे मार्गदर्शन ग्रंथपाल आपल्या वापरकर्त्यांना जागरूकपणे देऊ शकतो.
9. कधी कधी AI चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती देऊ शकतो त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेमध्ये ग्रंथपालाची मार्गदर्शक म्हणून भूमिका महत्त्वाची ठरते.

समारोप :

थोडक्यात ग्रंथपाल हा बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत भविष्यकालीन ग्रंथालय घडवतो. AI आधारित माहिती साक्षरता ही आधुनिक ग्रंथालय व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहे. हि साक्षरता वापरकर्त्यांना योग्य माहितीची निवड, मूल्यांकन आणि वापर करण्यास सक्षम बनवते ग्रंथपाल या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये मार्गदर्शक व शिक्षकाची महत्त्वाची भूमिका बजावतो त्यामुळे

भविष्यातील ग्रंथालयासाठी AI आधारित माहिती साक्षरता ही संकल्पना राबवणे अनिवार्य आहे.

संदर्भ सूची:

1. भोसले, ग.र. (2015). ग्रंथालय शास्त्र: एक परिचय.विद्या प्रकाशन
2. कुलकर्णी ,एस.बी. (2014). माहिती स्रोत व सेवा.मुंबई: ग्रंथाली प्रकाशन
3. पवार,अरुण. (2016). संदर्भ सेवा व माहिती स्रोत. औरंगाबाद:अथर्व पब्लिकेशन्स.
4. जाधव, विजय. (2013). ग्रंथालय सेवा व वाचक मार्गदर्शन. कोल्हापूर: शिवाजी विद्यापीठ प्रकाशन.
5. देशमुख, संगीता. (2018). डिजिटल साक्षरता संकल्पना व उपयोजन. पुणे :साई पब्लिकेशन.
6. पाटील, आर.के. (2016). ग्रंथालयातील संगणकीकरण व नेटवर्किंग.मुंबई मेहता प्रकाशन.
7. पवार, सचिन. (2019). ग्रंथालय स्वयंचलिकरण व आधुनिक तंत्रज्ञान. औरंगाबाद : अथर्व पब्लिकेशन.
8. देशपांडे, प्रफुल्ल. (2018). ई ग्रंथालय व डिजिटल माहिती सेवा. पुणे: विद्यानिकेतन प्रकाशन.
9. कुलकर्णी, स्मिता. (2019). वाचक शिक्षण व माहिती साक्षरता कार्यक्रम.पुणे: सुमेधा प्रकाशन.
10. पाटील, शैलजा. (2018). ग्रंथालय वापरकर्ता प्रशिक्षण व मार्गदर्शन. नाशिक: यशोदीप प्रकाशन.

वृत्तपत्रातील लेख:

1. जाधव, अविनाश. (2026). जाने. 2 AI शिकतो कसा माणसासारखाच पण वेगळ्या पद्धतीने. लोकमत: पृष्ठ क्र. 9
2. शिंदे, शशिकांत. (2026) जाने. 3 मानवी बुद्धिमत्ता आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. लोकमत: पृष्ठ क्र. 9